

**O‘ZBEKISTONDA INTELLEKTUAL KAPITALNI
RIVOJLANTIRISHDA TA‘LIM TIZIMINING O‘RNI VA AHAMIYATI**

Zokirov Jahonbek Oybek o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Iqtisodiyot nazariyasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

Yusufova Begoyim Isakjon qizi

O‘ZMU 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu ko‘rib turgan maqola aynan hozirgi kunda O‘zbekistonda intellektual kapitalni rivojlantirish, tashqi va ichki foydalanuvchilar uchun ma‘naviy va iqtisodiy muammolarni hal etish, texnologiyalarni oshirish, innovatsiyalarni kengaytirish, umumiy rivojlanishni rag‘batlantirish va intellektual kapitalni rivojlantirishning ahamiyati haqida.

Kalit so‘zlar. Innovatsiya, intellektual kapital, ta‘lim tizimi, inson kapitali, iqtisodiy samaradorlik, tadqiqotlar, oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy markazlar, texnologiyalar, intellektual mulk, tadbirkorlik va ijodkorlik, innovatsion tashabbuslar, ijtimoiy rivojlanish, global raqobatdoshlik, xalqaro hamkorlik.

Abstract: This article is about the development of intellectual capital in Uzbekistan, solving moral and economic problems for external and internal users, increasing technologies, expanding innovation, promote overall development and about the importance of intellectual capital development.

Keywords. Innovation, intellectual capital, education system, human capital, economic efficiency, research, higher education institutions, scientific centers, technologies, intellectual property, entrepreneurship and creativity, innovative initiatives, social development, global competitiveness, international cooperation.

Абстрактный: В статье рассматривается развитие интеллектуального капитала в Узбекистане сегодня, решение моральных и экономических проблем

для внешних и внутренних пользователей, о важности развития технологий, расширения инноваций, содействия общему развитию интеллектуального капитала.

Ключевые слова. Инновации, интеллектуальный капитал, система образования, человеческий капитал, экономическая эффективность, исследования, вузы, научные центры, технологии, интеллектуальная собственность, предпринимательство и творчество, инновационные инициативы, социальное развитие, глобальная конкурентоспособность, международное сотрудничество.

Kirish: Har bir mamlakatda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham intellektual kapitalni rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Intellektual kapitalni rivojlantirishda har bir sohaning o'z o'rnini bor bo'lgani kabi ta'lim tizimi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual kapital bu kompaniya hodimlarining bilimlari, ko'nikmalari, kompaniyaga raqobatdoshlikni taminlaydigan mulkiy qiymat hisoblanadi. Intellektual kapital mamlakatning iqtisodiy faoliyatida o'zining tizimli foydalanishini ta'minlaydi. Intellektual kapitalni rivojlantirishda ta'lim tizimini o'z o'rnini egallash orqali yangidan yangi zamonaviy g'oyalar va innovatsiyalar kashf qilish, yangi sohalarda ishlab chiqarish va xalqaro savdo aloqalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu turdagi kapitaldan foydalanish esa iqtisodiyotda va ishlab chiqarishda tarkibiy revolutsion yangilanishlarga olib keladi. Bu esa mamlakatning umumiy rivojlanish va muvofiqlikni oshirishda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgandan so'ng mamlakatni yanada rivojlantirish, barkamol va yetuk avlodni tarbiyalash, o'z ishlari bo'yicha yetuk mutaxassis va mukammal kadr bo'lib yetishishlari uchun qulay, zamonaviy hamda dunyo standartlariga javob bera oladigan shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda. Davlat taraqqiyotini innovatsiyalar va intellektual kapitalisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Mamlakatimizda intellektual mulkni rivojlantirish bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Masalan, intellektual mulkni va mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish maqsadida,

2017-2021 yillarda Ozbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"da vazifalar aniq belgilandi va amalga oshirildi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Mamlakatimizda intellektual kapitalni yanada rivojlantirish va bunda ta'lim tizimining ahamiyati davlat siyosati darajasiga olib chiqildi. Mamlakatimizda "Harakatlar strategiyasi"dan so'ng intellektual mulkni yanada rivojlantirish uchun Prezidentimiz tomonidan 2022-yil 28 yanvarda¹ O'zbekiston Respublikasida 2022-2026 yillar uchun mo'ljallangan yangi strategiya tuzib chiqildi. Strategiya besh bosqichda amalga oshiriladi va strategiyada hammasi bo'lib 100 ta maqsad mavjud. Hujjat Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 29.01.2022 yildan kuchga kirdi. Strategiyaning asosiy maqsadi O'zbekistonda milliy iqtisodni isloh qilish, intellektual mulkni mamlakatning iqtisodiy hayotini rivojlantirishda muhim omilga aylantirish, har bir hududni jadal rivojlanishini ta'minlash va yana ko'plab maqsadlardan iborat.

Jahon miqiyosidagi murakkab jarayonlarni va O'zbekiston Respublikasida mustaqillikdan so'ng erishgan natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda mamlakatimizda intellektual kapitalni rivojlantirish, tadbirkorlikka keng yo'l qo'yish, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish kabi ko'plab vazifalar belgilandi. Xususan, mamlakatda intellektual kapitalni rivojlantirishda yoshlar faoliyatini oshirish maqsadida o'rta ta'lim tizimini zamon talabiga moslashtirish maqsadi qo'yildi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida dars jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar va yangicha dasturlar bilan ta'minlash uchun mamlakatimiz tomonidan 605 mlrd so'm ajratilishi strategiyaga kiritilgan. Shuningdek, o'quvchilar uchun 141 mingta yangi o'quv o'rinlarini yaratish va 2026-yilning so'nggiga borib ularning soni 6.4 millionga yetkazilish rejalashtirilgan.²

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Jahonda har bir mamlakatning iqtisodiy ahvoli uning iqtisodiy salohiyati bilan aniqlanadi. Ba'zi bir rivojlangan mamlakatlarda

¹ Norma.uz <https://www.norma.uz>

² LEX.UZ <https://lex.uz>

ta'lim tizimini rivojlantirish orqali kapitalni ko'paytirish imkoniyatiga erishishgan. Masalan, ayrim davlatlarda shu yo'l bilan YaIM yiliga 40% ko'tarilgan. Misol qilib aytadigon bo'lsak, Amerikalik ekspertlarning aytishlaricha, ta'lim tizimiga sarflangan 1 dollar 36 dollarga oshishini aytishgan.³

Bu sohani ko'plab olimlar o'rgangan bo'lib, ular qatoriga G'arbda T. Styuart, E. Bruking, B.L. Inozemsev, B.C. Efremov kabi olimlarni kiritsak bo'ladi. Bir qator rossiyalik olimlar ham intellektual kapital nazariyasi haqida o'zlarining munosib hissa qo'shishgan. Xususan, B.L Inozemsev o'z xodimlarning ilmiy va kundalik turmush tarzida qo'llaydigon bilimlarini, intellektual mulk va tajriba, insonlar bilan o'zaro aloqa va axborot tarmoqlari hamda kompaniya ko'rinishini ifoda etadigon "zamonaviy aql" ko'rinishida ifoda etgan. Yana bir rossiyalik olim B.B. Leontev intellektual kapitalni shunday tavsiflaydi: firmaning intellektual kapitali deganda korxonada mavjud bo'lgan intellektual aktivlar, yani intellektual mulk, insonlarning tug'ma va o'rgangan mahoratlarini, bilimlari shuningdek boshqa obyektlar bilan foydali bo'lgan aloqalarni ko'rib chiqadi va ular korxonada faoliyatini samarali ta'minlaydi. Shuningdek, B.C. Efremovning fikriga ko'ra, korxonada ega bo'lgan, ochiqcha, bir ma'noli va tez tushuniladigon turdagi bilimlar bu intellektual kapitaldur.⁴ Bizning mamlakatimizdan ham bir qancha olimlar intellektual kapital nazariyasiga o'z hissalarini qo'shishgan. Xususan, M.E. Po'latov korxonalarining intellektual kapitalini 3 turga bo'ladi. Birinchisi, inson kapitali: bu tashkilot ichidagi shaxslarning bilimlari, ko'nikmalari, malakalari va tajribasini anglatadi. Ikkinchisi, tashkiliy kapital: bu tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyati, raqobatdosh ustunligi va umumiy operatsion samaradorligiga hissa qo'shadigon nomoddiy aktivlar tushuniladi. Uchinchisi, iste'mol kapitali: bu jismoniy shaxslar va uy xo'jaliklari o'zlarining bevosita iste'mol ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanadigon moddiy va nomoddiy aktivlari anglatadi.⁵

³ Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. М.: 1997

⁴ Fayllar.org <http://www.fayllar.org>

⁵ Po'latov M.E. intellektual kapitalni hisobi va auditi metodologiyasini takomillashtirish.. Iqtisod fani bo'yicha fan doktori olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2017. B.34

Ilmiy muammoning qo'yilishi. Intellektual kapitalni rivojlantirish tashkilot muvaffaqiyati va jamiyat taraqqiyoti uchun juda muhimdir. Ushbu sohadagi islohotlar bilimlarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqarishni yaxshilash uchun turli srtategiyalar qamrab olingan. Mamlakatimizda intellektual kapital sohasida malakali kadrlar tayyorlash va ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash bo'yicha 2017-yilda Butunjahon Intellektual mulk tashkiloti bilan kelishuv imzolandi. Hozirgi kunga kelib, bu dastur bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanmalar taqdim etilmoqda, o'quv jarayonlari samarali va sifatli bo'lishi uchun auditoriyalar zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanmoqda, ushbu amalga oshirilayotgan islohatlar uchun chet ellik mutaxassislar jalb qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidentining 2011-yil 24-maydagi PQ-1536-son Qaroriga binoan Intellektual mulk agentligiga asos solingan va natijada BIMT bilan hamkorlik aloqalari yanada yaxshilandi.⁶

Intellektual mulk (IP) huquqlari innovatsiyalar, ijodkorlik va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun juda muhimdur. O'zbekistonda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) a'zosi va intellektual mulk bo'yicha turli xil xalqaro shartnomalarni imzolagan davlat sifatida intellektual mulkni himoya qilish muhimligini tan oladi.⁷ Xususan, mamlakatimizda 2021-yil 24-sentabrda Qonunchilik palatasi tomonidan intellektual mulk obyektlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi va 2021-yil 19-noyabrda senat tomonidan ma'qullandi.⁸ Ushbu qonun to'qqizta moddadan iborat. Ushbu qonunning qabul qilinishiga sabab, mamlakatimizda intellektual kapitalni muhofaza qilish va uni har bir sohada shu jumladan, ta'lim tizimida ham yanada rivojlantirish uchun qabul qilingan. Binobarin, ushbu qonunda intellektual mulk huquqlarini buzgan yuridik shaxslar uchun 54 million so'mgacha jarimaga tortilishi haqida ham aytib o'tilgan.⁹ Hozirgi kunga kelib, mamlaktimizda intellektual kapital to'g'risida va uni muhofaza qilish uchun ko'plab qonunlar tasdiqlanmoqda.

⁶ КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru>

⁷ Yordamchi | GPT-4 Vision | DALL-E3

⁸ LEX.UZ <https://lex.uz>

⁹ Зарбдор тумани хокимлиги <https://zarbdor.jizzax.uz>

Asosiy natijalar. “Intellectual kapital” tushunchasi ancha yillardan buyon turli mamlakatlarda ko’plab olimlar tomonidan o’rganildi. Xususan, amerikalik iqtisodchi va diplomat Kenneth Galbraithning yana bir iqtisodchi Michael Kaleckiga 1969-yilda yozgan maktubida intellektual kapital atamasi namoyon bo’ldi. “O’n yil oldin siz tomonizdan taqdim etilgan intellektual kapital uchun yer yuzidagi aholining qanchasi sizdan bu uchun qarzdorligi haqida bilasizmi? “ deb yozgan edi Kenneth Galbraith o’z maktubida.¹⁰ Tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak, intellektual kapitaliga XX asrning 60-70-yillarida turli nazariyalar iritilgan. Ushbu nazariyalardan biri bu inson kapitali nazariyasi bo’lib, u fanga T.Shults tomonidan kiritilgan.

Mamlakatimizda ham intellektual kapitalni rivojlantirish maqsadida ko’plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2019-yil 8-fevraldagi “Intellectual mulk sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora tadbirlari to’g’risida” gi PQ-4168-son qarori, yokida 2019-yil 1-iyuldagi mamlakatimiz prezidentining PQ-4380-sonli “ O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellectual mulk agentligi faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to’g’risida”gi qarorlarni nazarda tutishimiz mumkin.¹¹

Bundan tashqari, hozirgi kunda mamlakatimizda 8 ta texnologiyalar va innovatsiyalarni qo’llab-quvvatlash markazi (TIQQM) aholi uchun ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Mazkur soha bo’yicha Butun jahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlik qilish davlatimizning iqtisodiy salohiyatini oshirishga va rivojlangan mamlakatlar bilan savdo aloqalari o’rnatishga hamda o’zimizning milliy mahsulotlarimizni jahon bozorlariga olib chiqish uchun muhim omil sanaladi¹²

Xulosa va takliflar. Intellectual kapital mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va raqobatdoshligiga hal qiluvchi rol o’ynaydi. U xalqning bilim, ko’nikma, innovatsiya va ijodkorligini hamda patentlar, savdo belgilari va mualliflik huquqlari kabi nomoddiy aktivlarni o’z ichiga oladi. Mamlakatda intellektual kapitalni rivojlantirishda ta’lim

¹⁰ “ The European Journal of applied economics” , article, December 21.2020. Ingliz tilidan tarjima

¹¹ Samarqand viloyati adliya boshqarmasi <https://samarqand.adliya.uz>

¹² Samarqand viloyati adliya boshqarmasi <https://samarqand.adliya.uz>

tizimining o'ri va ahamiyati meqiyosdir. Ta'lim tizimini yaxshi rivojlantirsak kelajak avlod yetuk va barkamol bo'lib voyaga yetadi. Buning natijasida esa ular mamlakatni yanada rivojlantirish uni rivojlangan davlatlar qatoriga kiritish uchun harakat qiladilar. Buning uchun, O'zbekistonda ta'liz tizimini jahon andozalari bilan uyg'unlashtirish, iqtisod va jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish maqsadida turli islohotlar amalga oshirilishi kerak. Tizim maktabgacha ta'lim, kasb-hunar va maxsus ta'limni o'z ichiga olgan holda bir nechta bosqichlardan iborat bo'lishi kerak. Albatta mamlakatimizda so'nggi paytlarda ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, o'qitish usullarini takomillashtirish, ta'limga texnologiyani integratsiyalash, inklyuziv va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv rivojlanmoqda. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda ta'lim tizimi rivojlanishda davom etmoqda va buning natijasida intellektual kapital ham yana takomillashib rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoyev SH.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" –Toshkent: O'zbekiston, -2021. –B.230
2. Mirziyoyev SH.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz" 1-tom. – T.: "O'zbekiston", 2017 – B.168
3. Sodirjonov M.M "Innovatsion taraqqiyoti yo'lida inson kapitalini rivojlantirish jarayonlarini optimillashtirish imkoniyatlari", "Jamiyat va boshqaruv" –Toshkent, 2020. –N(88). –B. 57.
4. Ahmad Xonning "O'zbekiston ta'lim tizimidagi muammolar va imkoniyatlar: intellektual kapitalga ta'siri"
5. "The European Journal of applied economics" article, December 21, 2020. Ingliz tilidan tarjima
6. Po'latov M.E. intellektual kapitalni hisobi va audit metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisod fani bo'yicha fan doktori olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.:2017 . B.34

7. B.Ubaydullayev, A.Umarov. “O‘zbekistonda inson kapitalining yoshlar hayotida tutgan o‘rni va rivojlanish tendensiyasi” maqola, 2021
8. lex.uz